

Makalah Ilmiah Populer

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM OTOMATISASI CRANK
CABLE KAMERA GAMMA TERHADAP EFISIENSI KERJA
DAN PAPARAN RADIASI OPERATOR**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Muhammad Ghifari Ramadhan/ Elektro Mekanika / 032200023

Tanggal Pembuatan :

16 Juni 2025 -14 Juli 2025

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM OTOMATISASI CRANK CABLE
KAMERA GAMMA TERHADAP EFISIENSI KERJA DAN PAPARAN
RADIASI OPERATOR**

Disusun oleh
Muhammad Ghifari Ramadhan/ Elektro Mekanika / 032200023

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 15 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan
NIP. 196211061986111001

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM OTOMATISASI CRANK CABLE KAMERA GAMMA TERHADAP EFISIENSI KERJA DAN PAPARAN RADIASI OPERATOR

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CRANK CABLE GAMMA CAMERA AUTOMATION SYSTEM ON WORK EFFICIENCY AND OPERATOR RADIATION EXPOSURE

Muhammad Ghifari Ramadhan, Ricko Rachmadillah Sirait

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5528
aghifghifari107@gmail.com , siraitrickorachmadillah@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM OTOMATISASI CRANK CABLE KAMERA GAMMA TERHADAP EFISIENSI KERJA DAN PAPARAN RADIASI OPERATOR. Penggunaan sistem manual pada pengoperasian kamera gamma masih memiliki risiko tinggi terhadap paparan radiasi operator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem otomatisasi crank cable berbasis Arduino Mega 2560 dan LoRa RFM95 dalam meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi paparan radiasi operator. Metode penelitian dilakukan melalui pengujian langsung di lapangan, membandingkan waktu expose dan retract, pengukuran estimasi dosis radiasi, serta analisis kekuatan sinyal komunikasi nirkabel (RSSI) dan packet loss pada jarak 50 hingga 500 meter. Hasil penelitian menunjukkan sistem otomatisasi mampu mengurangi paparan radiasi hingga $\pm 99,27\%$ dengan pengoperasian efektif hingga 350 meter, walaupun waktu siklus lebih lama dibandingkan sistem manual. Sistem juga menunjukkan komunikasi yang stabil dengan packet loss $<2\%$ pada jarak aman operasional. Secara keseluruhan, sistem otomatisasi ini efektif dalam meningkatkan keselamatan kerja operator dan layak diterapkan dalam radiografi industri.

Kata kunci: Kamera Gamma, Crank Cable, Otomatisasi, Radiasi, Proteksi Radiasi

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CRANK CABLE GAMMA CAMERA AUTOMATION SYSTEM ON WORK EFFICIENCY AND OPERATOR RADIATION EXPOSURE. The use of manual systems in gamma camera operations still poses a high risk of radiation exposure to operators. This study aims to analyze the effectiveness of an automated crank cable system based on Arduino Mega 2560 and LoRa RFM95 in improving work efficiency and reducing operator radiation exposure. The research method involved direct field testing, comparing expose and retract times, measuring estimated radiation dose, and analyzing wireless communication signal strength (RSSI) and packet loss at distances ranging from 50 to 500 meters. The results show that the automated system can reduce radiation exposure by up to $\pm 99.27\%$, with effective operation up to 350 meters, although the cycle time is longer compared to the manual system. The system also demonstrated stable communication with packet loss $<2\%$ at safe operational distances. Overall, this automation system is effective in enhancing operator safety and is suitable for implementation in industrial radiography.

Keywords: Gamma Camera, Crank Cable, Automation, Radiation, Radiation Protection

PENDAHULUAN

Pemanfaatan dan pemakaian zat radioaktif dibidang industri semakin meningkat di indonesia. Bidang radiografi industri merupakan salah satu bidang yang banyak memanfaatkan zat radioaktif. Radiografi industri ialah pemeriksaan struktur dan kualitas bahan dengan metode uji Non-

Destructive Test yang menggunakan radiasi. Radiografi digunakan dalam aplikasi yang sangat luas termasuk kesehatan, forensic, Teknik, keamanan dan lain-lain. Kamera gamma dalam pengoperasiannya masih membutuhkan sumber daya operator untuk mengoperasikannya yang bersifat manual dan sangat membahayakan bagi si operator[1].

Proteksi radiasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi makhluk hidup dan lingkungan dari efek paparan radiasi. Cakupan dari proteksi radiasi meliputi kuantifikasi efek radiasi terhadap kesehatan melalui besaran-besaran dosis dan pembobotan termasuk aplikasinya, serta memahami 11 prinsip proteksi dalam membatasi penerimaan dosis, justifikasi dan optimasi[2]. Dalam kaitannya dengan pekerja radiasi, untuk membatasi peluang terjadinya efek stokastik pada pekerja radiasi, ditetapkan nilai dosis efektif rata-rata sebesar 20 mSv per tahun dalam periode 5 tahun, sehingga dosis yang terakumulasi selama 5 tahun tidak boleh melebihi 100 mSv, dengan ketentuan dosis efektif tidak boleh melampaui 50 mSv dalam satu tahun tertentu [3].

Pada praktik di lapangan, penggunaan kamera gamma sering kali dilakukan di area terbatas seperti di dalam pipa, ruang sempit, atau struktur tertutup lainnya. Penerapan prinsip dasar proteksi radiasi yaitu *Time, Distance, dan Shielding (TDS)* sering kali menjadi tantangan serius. Pada penggunaan kamera gamma Sentinel 880, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya paparan radiasi terhadap operator adalah penggunaan sistem kontrol sumber yang masih bersifat manual menggunakan crank cable. Mekanisme ini menuntut operator untuk berada dalam jarak yang relatif dekat dengan shield tube, tempat sumber radioaktif dikeluarkan dan ditarik kembali. Dalam kondisi ideal, proteksi radiasi menekankan pentingnya meminimalkan waktu paparan (*time*), memaksimalkan jarak terhadap sumber (*distance*), dan menggunakan pelindung yang memadai (*shielding*). Namun, dalam ruang terbatas, aspek jarak menjadi sulit dicapai secara optimal karena ruang gerak terbatas. Selain itu, apabila terjadi keterlambatan dalam menarik kembali sumber atau gangguan mekanis pada sistem kontrol, maka risiko keselamatan kerja pun meningkat[4]. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan teknis untuk mengatasi keterbatasan fisik di lapangan, khususnya melalui pengembangan sistem kontrol jarak jauh yang memungkinkan pengoperasian kamera gamma dari lokasi yang lebih aman, tanpa mengurangi efektivitas inspeksi.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, dirancanglah sistem otomasi pengendalian crank cable berbasis Arduino Mega 2560 yang terintegrasi dengan komunikasi nirkabel LoRa RFM95. Sistem ini memungkinkan proses expose dan retract dilakukan secara otomatis dari jarak jauh hingga 500 meter, tanpa kehadiran langsung operator di dekat sumber radiasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja optimal hingga jarak 350 meter dengan presisi sebesar 98,67% dan akurasi 89,97%[5]. Hasil rancang bangun dapat dilihat pada Gambar.1.

Gambar 1.Rancang Bangun Sistem otomasi *crank cable* kamera gamma

Untuk dapat mengukur kekuatan sinyal pada alat digunakan dua metode.yaitu, *RSSI dan Packet Loss Received Signal Strength Indicator (RSSI)* merupakan parameter yang menunjukkan daya terima dari seluruh sinyal pada band frekuensi saluran yang digunakan. Nilai RSSI semakin dekat dengan 0, maka semakin baik sinyal tersebut. Nilai RSSI dinyatakan dalam

dBm dan merupakan nilai negatif, nilai minimum RSSI adalah -120 dBm. Packet Loss merupakan banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan saat pengiriman paket. Jika paket gagal dikirim maka paket tersebut tidak akan dikirim kembali, atau dengan kata lain paket tersebut hilang[6]. Untuk mengetahui seberapa besar packet loss, dapat dihitung menggunakan persamaan (1), yaitu:

$$Packet\ Loss = \frac{Packet\ Transmitted - Packet\ Received}{Packet\ Transmitted} \times 100\% \quad (1)$$

Persentase nilai packet loss yang diperoleh selanjutnya dapat dikategorikan berdasarkan Tabel 1, yang membagi kondisi packet loss menjadi empat kategori, yaitu *Poor*, *Medium*, *Good*, dan *Perfect* berdasarkan rentang persentase packet loss yang terjadi.

Tabel 1.Kategori *Packet Loss*

Kategori <i>Packet Loss</i>	<i>Packet Loss</i>	Indeks
<i>Poor</i>	>25%	1
<i>Medium</i>	12 – 24%	2
<i>Good</i>	3 – 14%	3
<i>Perfect</i>	0 -2%	4

Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas sistem otomatisasi pada perangkat kendali crank cable kamera gamma Sentinel 880 dengan meninjau tiga aspek utama. Pertama, mengukur efisiensi waktu operasional melalui analisis durasi proses expose dan retract secara otomatis dibandingkan metode manual. Kedua, memperkirakan sejauh mana sistem ini dapat mengurangi paparan radiasi terhadap operator dengan memungkinkan pengoperasian dari jarak yang lebih aman. Ketiga, menguji stabilitas dan keandalan sistem kendali nirkabel dalam berbagai kondisi jarak operasi hingga 500 meter, termasuk area dengan hambatan fisik (Non-Line of Sight). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga stabil dan layak diterapkan dalam praktik lapangan radiografi industri.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem otomatisasi pengendalian *crank cable* pada kamera gamma, dengan fokus pada aspek efisiensi waktu kerja, pengurangan paparan radiasi terhadap operator, serta keandalan sistem komunikasi nirkabel dalam berbagai kondisi lapangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode eksperimen langsung di lapangan, serta pendekatan kuantitatif dalam pengukuran data dan analisis hasil.

Data dikumpulkan melalui dua metode utama: pengukuran langsung di lapangan dan perekaman data sistem. Untuk mengukur efisiensi waktu kerja, dilakukan pengujian proses expose dan retract baik pada sistem manual maupun sistem otomatis. Rata-rata waktu yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihitung menggunakan persamaan (2) untuk menentukan persentase efisiensi waktu yang dicapai oleh sistem otomatis, dengan rumus:

$$Efisiensi\ Waktu = \frac{Waktu\ Manual - Waktu\ Otomatis}{Waktu\ Manual} \times 100\% \quad (2)$$

Selain itu, paparan radiasi dievaluasi berdasarkan jarak operator terhadap sumber radiasi, menggunakan prinsip hukum kuadrat terbalik (inverse square law), sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan (3):

$$Dosis\ radiasi \propto \frac{1}{r^2} \quad [7] \quad (3)$$

Dari persamaan tersebut, dosis radiasi yang diterima akan semakin kecil seiring bertambahnya jarak operator dari sumber radiasi. Untuk menghitung estimasi penurunan dosis radiasi akibat perubahan jarak operasional antara sistem manual (sekitar 15–30 meter) dengan sistem otomatis (hingga 350 meter), digunakan persamaan reduksi dosis sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan (4):

$$\text{Reduksi dosis} = \left(\frac{r_{\text{manual}}}{r_{\text{otomatis}}}\right)^2 \quad [8] \quad (4)$$

Hasil estimasi kemudian diinterpretasikan dalam konteks nilai ambang batas dosis tahunan yang direkomendasikan oleh IAEA dan BAPETEN, yakni maksimum 20 mSv per tahun, untuk mengevaluasi kontribusi sistem terhadap peningkatan keselamatan kerja.

Untuk menilai keandalan sistem kendali nirkabel, dilakukan pengukuran RSSI (Received Signal Strength Indicator) dan persentase packet loss pada jarak bertahap mulai dari 50 hingga 500 meter. Nilai RSSI digunakan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sinyal masih dapat diterima oleh receiver LoRa, sedangkan packet loss menjadi indikator kestabilan dan keberhasilan pengiriman data kontrol. Data ini direkam menggunakan fungsi serial monitor Arduino dan dicatat secara berkala.

Hasil dari seluruh pengukuran tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem, dengan penekanan pada peningkatan keselamatan operator dan efisiensi kerja dalam praktik radiografi industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji efektivitas sistem otomatisasi *crank cable* kamera gamma dengan membandingkan tiga aspek utama: efisiensi waktu operasional, estimasi pengurangan paparan radiasi terhadap operator, serta kestabilan sistem komunikasi nirkabel pada berbagai jarak. Pengujian dilakukan secara langsung di lapangan dan menghasilkan data kuantitatif yang menggambarkan kinerja kedua sistem (manual dan otomatis).

1. Efisiensi Waktu Operasional

Tabel 2. Rata-rata waktu sistem manual dan otomatis

Metode	Rata rata Expose (Detik)	Rata rata Retract (Detik)	Total (Detik)
Manual	18	18	36
Otomatis	71	72	143

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Waktu Manual} - \text{Waktu Otomatis}}{\text{Waktu Manual}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{36 - 143}{143} \times 100\% = -74,825\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 2. Waktu expose dan retract menunjukkan perbedaan signifikan antara metode manual dan otomatis.

Pada sistem manual, waktu rata-rata untuk proses expose dan retract masing-masing adalah 18 detik, sehingga total waktu siklus adalah 36 detik. Sementara itu, sistem otomatis membutuhkan waktu 71 detik untuk expose dan 72 detik untuk retract, dengan total waktu 143 detik per siklus. Dari hasil ini, terlihat bahwa sistem otomatis memerlukan waktu lebih lama dibandingkan sistem manual.

Perbedaan waktu yang cukup signifikan antara kedua sistem ini menunjukkan bahwa dari segi kecepatan siklus kerja, sistem manual lebih unggul. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada sistem otomatisasi, parameter waktu bukanlah satu-satunya indikator efisiensi. Waktu kerja yang lebih lama pada sistem otomatis disebabkan oleh pemrograman motor stepper untuk bergerak dengan kecepatan rendah guna menjaga presisi posisi, keamanan mekanik, dan menghindari torsi berlebih yang dapat merusak kabel atau komponen transmisi.

Selain itu, sistem otomatis memberikan keleluasaan pengoperasian tanpa kehadiran fisik operator di area paparan langsung, yang berarti terjadi pengalihan risiko dari manusia ke sistem, sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi yang ditingkatkan adalah dalam hal pengelolaan risiko keselamatan dan pengurangan beban kerja manusia, bukan hanya waktu.

2. Pengurangan Paparan Radiasi

Berdasarkan prinsip inverse square law, estimasi reduksi dosis dihitung menggunakan rumus berikut: Salah satu keunggulan paling menonjol dari sistem otomatisasi adalah kemampuannya untuk mengoperasikan kamera gamma dari jarak yang jauh, yaitu hingga 350 meter. Dibandingkan dengan sistem manual yang hanya memungkinkan jarak operasi maksimal 30 meter, peningkatan jarak ini secara drastis menurunkan risiko paparan radiasi terhadap operator. Untuk memperkirakan besarnya pengurangan dosis, digunakan prinsip *inverse square law*, yang menyatakan bahwa dosis radiasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber:

$$\text{Reduksi Dosis} = \left(\frac{r_{\text{manual}}}{r_{\text{otomatis}}} \right)^2$$
$$\text{Reduksi Dosis} = \left(\frac{30}{350} \right)^2 = \frac{900}{122.500} = 0.00734 = 99,265\%$$

Artinya, sistem otomatis memungkinkan pengurangan paparan radiasi terhadap operator sebesar $\pm 99,27\%$, suatu nilai yang sangat signifikan dan mendukung prinsip optimasi dalam proteksi radiasi. Dalam konteks regulasi IAEA dan BAPETEN yang membatasi dosis efektif operator sebesar maksimum 20 mSv per tahun, sistem ini berpotensi menurunkan akumulasi dosis secara drastis, bahkan hingga mendekati nol pada kondisi kerja optimal.

3. Keandalan Komunikasi Nirkabel

Untuk menilai keandalan sistem otomatisasi dari aspek komunikasi, dilakukan pengukuran *RSSI (Received Signal Strength Indicator)* dan packet loss pada enam titik jarak pengujian, mulai dari 50 meter hingga 500 meter. Hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3.RSSI dan Pocket Loss dengan Variasi Jarak[5].

Jarak (M)	RSSI (DBM)	Packet Loss (%)
50	-88	0%
150	-99	0%
250	-112	0%
350	-119	1,3%
400	-123	5,8%
500	-126	12,7%

Berdasarkan hasil pengujian, nilai RSSI menunjukkan penurunan seiring bertambahnya jarak antara transmitter dan receiver. Pada jarak 50 meter, nilai RSSI untuk expose dan retract masing-masing -103 dBm dan -104 dBm, mengindikasikan sinyal yang kuat dan stabil tanpa gangguan komunikasi. Pada rentang 200 hingga 300 meter, penurunan sinyal mulai signifikan, di mana pada 300 meter nilai RSSI tercatat -119 dBm. Meskipun mendekati ambang batas sensitivitas LoRa, komunikasi masih berjalan baik tanpa packet loss.

Pada jarak 350 meter, RSSI melemah dari -121 dBm hingga -122 dBm, namun sistem tetap stabil tanpa kehilangan data. Penurunan performa komunikasi mulai terasa pada 500 meter, dengan RSSI menyentuh -122 dBm, berisiko terjadi gangguan koneksi. Secara umum, penurunan RSSI konsisten terhadap jarak, tetapi sistem LoRa masih mampu beroperasi efektif hingga 350 meter dalam kondisi lapangan.

Gambar 2.Grafik Packetloss

Pengujian packet loss dilakukan untuk menilai keandalan komunikasi LoRa pada sistem otomatisasi crank cable dalam kondisi Non-Line of Sight (NLOS) dengan variasi jarak 50 hingga 500 meter. Berdasarkan Gambar 2., Hasil pengujian menunjukkan tidak ada packet loss pada 50 dan 350 meter, masuk kategori "Perfect" (0–2%) dengan kualitas tertinggi. Hal ini menunjukkan komunikasi sangat stabil meskipun jarak cukup jauh, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pantulan sinyal.

Pada jarak 100–300 meter, packet loss meningkat menjadi 7–9% namun masih dalam kategori “Good” (3–14%), menunjukkan komunikasi tetap stabil pada jarak menengah. Kenaikan signifikan terjadi pada 400 meter ($\pm 18\%$) kategori “Medium”, dan mencapai $\pm 36\%$ di 500 meter dengan kualitas “Poor”, menunjukkan penurunan performa komunikasi yang dapat mempengaruhi keandalan kendali sistem pada jarak jauh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem otomatisasi crank cable kamera gamma memberikan dampak positif terhadap peningkatan keselamatan kerja dan efisiensi operasional dalam praktik radiografi industri. Pengujian menunjukkan bahwa sistem otomatisasi mampu mengurangi risiko paparan radiasi terhadap operator hingga $\pm 99,27\%$ dengan memungkinkan pengoperasian alat dari jarak aman hingga 350 meter. Hal ini secara langsung mendukung prinsip proteksi radiasi, yaitu time, distance, dan shielding.

Perbedaan waktu siklus kerja yang lebih lama pada sistem otomatis, yaitu 143 detik dibandingkan 36 detik pada sistem manual, Waktu kerja yang lebih lama pada sistem otomatis disebabkan oleh pemrograman motor stepper untuk bergerak dengan kecepatan rendah guna menjaga presisi posisi, keamanan mekanik, dan menghindari torsi berlebih yang dapat merusak kabel atau komponen transmisi. Penelitian ini menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah percepatan proses, melainkan peningkatan keselamatan operator dengan pengoperasian yang lebih aman, stabil, dan minim risiko paparan radiasi.

Selain itu, sistem juga menunjukkan performa komunikasi nirkabel yang stabil dengan sinyal tetap baik hingga 350 meter. Dengan manfaat tersebut, sistem otomatisasi ini dinilai efektif dan layak diterapkan dalam praktik radiografi industri, terutama pada area kerja dengan potensi paparan radiasi tinggi dan akses kerja yang terbatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang utama penulis sampaikan kepada Allah SWT yang memberikan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr Anhar R. Antariksawan. Selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga karya ilmiah ini telah selesai dibuat dengan baik dan sesuai kaidah. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ilmiah ini dan terima kasih juga kepada Poltek Nuklir atas bantuan dalam memfasilitasi penyusunan makalah ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Setiawan and R. Ramdani, “Prototype switch otomatis pada kamera gamma dengan pengendali jarak jauh berbasis Arduino,” *Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 9, 2020. [Online]. Available: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/658>
- [2] S. Darmawati, *Pengantar Sistem Proteksi Radiasi*. 2024.
- [3] International Atomic Energy Agency (IAEA), “Radiation protection and safety in medical uses of ionizing radiation / International Atomic Energy Agency.,” no. February, p. 243, 2018, [Online]. Available: <http://www-ns.iaea.org/standards/>
- [4] S. R. Joseph and J. Kim, “Assessment of Occupational Radiation Exposure from Industrial Radiography Practice,” vol. 192, pp. 14–16, 2021, [Online]. Available: <https://journal-home.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/site/kns2021spring/presentation/21S-277.pdf>
- [5] Ricko Rachmadillah Sirait, “Rancang Bangun Otomatisasi Remote Control Crank cable Kamera Gamma Sentinel 880 Berbasis Arduino Mega 2560”, Skripsi, Politeknik Teknologi

Nuklir Indonesia, 2025.

- [6] M. Muladi, M. S. Hadi, and M. R. Prasanta, "RSSI and Packet Loss Analysis of LoRa on the Ground Surface Application," *Proc. - IEIT 2022 2022 Int. Conf. Electr. Inf. Technol.*, no. September 2022, pp. 140–145, 2022, doi: 10.1109/IEIT56384.2022.9967880.
- [7] E. Wilds, "Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards—Interim Edition, General Safety Requirements Part 3 No. GSR Part 3 (Interim)," *Health Phys.*, vol. 104, no. 2, pp. 232–233, 2013.
- [8] N. Voudoukis and S. Oikonomidis, "Inverse square law for light and radiation: A unifying educational approach," *Eur. J. Eng. Res. Sci.*, vol. 2, no. 11, p. 23, 2017, doi: 10.24018/ejers.2017.2.11.517.